

4. Reike D., Kirchherr J., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: an analysis of 114 definitions Resources Conservation and Recycling 2017. Vol. 127, pp. 221-232.

5. Иванова, Т.Л. Теоретико-методологические подходы к устойчивому развитию социально-экономических систем //Т.Л. Иванова. - Вестник Института экономических исследований. - 2020. - № 1 (17). - С. 21-31.

6. Ермашкевич, Н.С., Чибисова, Е.С. Модели антикризисного управления для обеспечения устойчивого развития организации // Лидерство и менеджмент. – 2019. – Том 6. – № 1. – С. 43-58. - doi: 10.18334/lm.6.1.4076.

7. Кобзев, В.В., Бабкин, А.В., Скоробогатов, А.С. Цифровая трансформация промышленных предприятий в условиях новой реальности // *π-Economy*. - Т. 15. - № 5. – 2022. – С. 7-28.

УДК 005.32

DOI

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

БУНТОВСКАЯ Л.Л.,

д-р экон.наук, доцент,

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

На основе практического исследования, состоящего в социологическом опросе и методе экспертных оценок, определены факторы, оказывающие влияние на механизм организационной культуры, в свою очередь влияющий на развитие, формирование и поддержание организационной культуры в органах государственной власти. Определены внешние и внутренние факторы, обеспечивающие взаимосвязь механизма организационной культуры в органах государственной власти с внешней и внутренней средой органа государственной власти. Рассмотрен научно-методический подход, который заключается в определении путем проведения социологического исследования внешних и внутренних факторов формирования механизма организационной культуры в органах государственной власти, что позволило сформировать представление о взаимосвязях между механизмом организационной культуры и внешней и внутренней средой органа государственной власти. Проведенное исследование позволяет получить: представление о факторах внешней и внутренней среды, оказывающих влияние не только на механизм

организационной культуры, но и на поведение сотрудников органа государственной власти; сформировать научный подход для исследования основ формирования механизма организационной культуры с помощью последующего проведения выборочного анкетирования государственных служащих.

Ключевые слова: организационная культура, механизм организационной культуры, социально-экономическое поведение, органы государственной власти, социологическое исследование.

DETERMINATION OF FACTORS OF INFLUENCE ON THE MECHANISM OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN PUBLIC AUTHORITIES

**BUNTOVSKAYA L.L.,
doctor of economic sciences,
associate professor,
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

On the basis of a practical study consisting in a sociological survey and the method of expert assessments, the factors that influence the mechanism of organizational culture, which in turn affects the development, formation and maintenance of organizational culture in public authorities, have been identified. The external and internal factors that ensure the interrelation of the mechanism of organizational culture in the bodies of state power with the external and internal environment of the state authority have been determined. The scientific-methodical approach is considered, which consists in determining by conducting a sociological study the external and internal factors of the formation of the mechanism of organizational culture in state authorities, which made it possible to form an idea of the interrelations between the mechanism of organizational culture and the external and internal environment of the state authority.

The study allows us to obtain: an idea of the factors of the external and internal environment that affect not only the mechanism of organizational culture, but also the behavior of employees of the public authority; to form a scientific approach to study the basics of the formation of the mechanism of organizational culture through the subsequent conduct of a sample survey of civil servants.

Keywords: organizational culture, mechanism of organizational culture, socio-economic behavior, public authorities, sociological research.

Постановка проблемы. Изучение факторов внешней и внутренней среды, оказывающих влияние на механизм организационной культуры, является актуальной проблемой при исследовании организационной культуры в целом, а также при анализе инструментария организационной культуры в органах государственной власти в частности, так как позволяет перейти к практическим рекомендациям по совершенствованию механизма

формирования, поддержания и совершенствования организационной культуры в органах государственной власти.

Проблемы нравственности и этики государственных служащих, использования потенциала организационной культуры, актуальные вопросы организационной культуры как способа повышения эффективности работы сотрудников рассматриваются в трудах С.А. Горбатова, М.В. Меркулова, А.Д. Шемякова, Д.А. Щербинина и других ученых [1-5]. Авторами анализируется организационная культура производственных организаций, корпораций, органов государственной власти, типы организационной культуры.

В ряде работ выполнены теоретические исследования на основе эволюции взглядов на проблему формирования механизма организационной культуры в органах государственной власти. Обоснованы понятия «организационная культура», «механизм организационной культуры», «инструментарий организационной культуры», выделены функции и роль организационной культуры в совершенствовании системы государственного управления.

Вместе с тем, вопросам анализа факторов влияния на механизм организационной культуры в органах государственной власти уделено недостаточное внимание.

Не полностью раскрыты особенности формирования механизма организационной культуры. Дальнейшего исследования требуют особенности организационной культуры в органах государственной власти.

Цель статьи состоит в развитии концептуальных основ исследования механизма организационной культуры в органах государственной власти на основе социологического опроса для построения многофакторной модели зависимости механизма организационной культуры в органах государственной власти от внешней и внутренней среды, что в дальнейшем позволит сформировать модель управления организационной культурой.

Изложение основного материала исследования. На основе проведенного социологического исследования, а также использования метода экспертных оценок в статье представлены факторы внешней среды, которые, по мнению опрошенных, оказывают влияние на механизм организационной культуры в органах государственной власти (таблица 1).

Таблица 1

Факторы внешней среды, оказывающие влияние на механизм организационной культуры в органах государственной власти

№ п/п	Наименование фактора (в формулировке опрашиваемых)	Оценка степени влияния фактора на механизм организационной культуры (от 1 до 10)
1.	Национальная культура	10
2.	Нормативная правовая база государства	10
3.	Международная ситуация	2
4.	Политическая и экономическая ситуация в государстве	7
5.	Уровень доверия населения к власти	5
6.	Информационная политика государства	8
7.	Уровень доходов населения	5

Также на основе проведенного социологического исследования и использования метода экспертных оценок в статье представлены факторы внутренней среды, которые, по мнению опрошенных, оказывают влияние на механизм организационной культуры в органах государственной власти (таблица 2).

Таблица 2

Факторы внутренней среды, оказывающие влияние на механизм организационной культуры в органах государственной власти

№ п/п	Наименование фактора (в формулировке опрашиваемых)	Оценка степени влияния фактора на механизм организационной культуры (от 1 до 10)
1.	Исполнительская дисциплина	10
2.	Соблюдаемый дресс-код	3
3.	Уровень слаженности работы и взаимовыручки среди сотрудников	7
4.	Уровень заработной платы, наличие премий, доплат, бонусных выплат и т.п.	10
5.	Наличие буфета или столовой	2
6.	Наличие вакансий, уровень текучести кадров	2
7.	Профессионализм рядовых сотрудников	5
8.	Моральный и психологический климат в коллективе	10
9.	Горизонтальные и вертикальные профессиональные связи	3
10.	Однообразность работы	6
11.	Возможность проявлять творческий подход в работе	6
12.	Интерьер рабочих помещений и экстерьер здания	4
13.	Досуг, профсоюз	8
14.	График работы, режим труда, распорядок дня	10

Кроме того, экспертам был задан вопрос: «Какие характеристики организационно-культурных отношений в органах государственной власти Вы могли бы выделить?».

На основе ответов экспертов были выделены характеристики организационно-культурных отношений в органах государственной власти (таблица 3).

Таблица 3

Характеристики организационно-культурных отношений в органах государственной власти

№ п/п	Наименование характеристики организационно-культурных отношений	Степень выраженности характеристики (ярко выраженная, средне выраженная, слабо выраженная)
1.	Нормативная правовая регламентация	ярко выраженная
2.	Субординация, иерархия, подчиненность	ярко выраженная
3.	Исполнительская дисциплина	ярко выраженная
4.	Государственная идеология	ярко выраженная
5.	Позиция государственных или окологосударственных СМИ	слабо выраженная
6.	Роль государства в экономических процессах	слабо выраженная
7.	Государственное регулирование социально-экономической деятельности	средне выраженная
8.	Культурный уровень сотрудников	средне выраженная

Основываясь на работе отечественного исследователя в области организационной культуры Тихомировой О.Г. [5], были выбраны параметры, по которым осуществлялась оценка факторов внешней среды:

1. Направление воздействия.
2. Характер влияния.
3. Специфические особенности.
4. Возможность изменения или устранения.
5. Степень зависимости.

Вышеуказанные параметры могут принимать различные значения в зависимости от ответов респондентов. Для определения ранга (веса) каждого фактора, а также для определения значения параметра применялся метод экспертных оценок. В качестве экспертной группы привлекались бывшие сотрудники органов государственной власти.

В результате анализа данных, полученных в ходе социологического исследования, исходя из общей оценки

совокупности факторов, принятых для анализа, построена многофакторная модель (таблица 4) влияния на механизм организационной культуры в органах государственной власти. Совокупность факторов внешней и внутренней среды упорядочена и разбита на интегральные факторы.

Таблица 4

Многофакторная модель зависимости механизма организационной культуры в органах государственной власти от факторов внешней и внутренней среды.

Интегральный фактор	Ранг (вес) фактора (от 0 до 10)	Параметры	Значение параметра
1	2	3	4
Нормативная правовая регламентация	10	Направление воздействия	воздействует как на субъект, так и на объект управления
		Характер влияния	прямой
		Специфические особенности	обязательность
		Возможность изменения или устранения	со сменой законодательства
		Степень зависимости	абсолютная
Реакция сотрудников на изменения	7	Направление воздействия	воздействие на коммуникации среди сотрудников
		Характер влияния	косвенный
		Специфические особенности	положительное или отрицательное влияние на организационную культуру в зависимости от реакции
		Возможность изменения или устранения	через повышение образования персонала
		Степень зависимости	высокая
Атрибутивные факторы (дресс-код, интерьер и т.п.)	5	Направление воздействия	воздействие на составляющие культуры
		Характер влияния	непрямой

Продолжение табл. 4.

Интегральный фактор	Ранг (вес) фактора (от 0 до 10)	Параметры	Значение параметра
1	2	3	4
		Специфические особенности	ценности организации передаются персоналу
		Возможность изменения или устранения	с изменением атрибутов
		Степень зависимости	низкая
Способы поощрения сотрудников, материальная и нематериальная мотивация	8	Направление воздействия	воздействие на поведенческую составляющую
		Характер влияния	прямой
		Специфические особенности	воздействует комплексно
		Возможность изменения или устранения	требует комбинации материальных и нематериальных мер стимулирования
		Степень зависимости	высокая
Структура организации	6	Направление воздействия	воздействие на коммуникации сотрудников, иерархию, подчиненность
		Характер влияния	прямой
		Специфические особенности	зависит от личностных качеств сотрудников
		Возможность изменения или устранения	с изменением размера организации
		Степень зависимости	умеренная

Результаты, полученные в ходе анализа факторов внешней и внутренней среды, могут быть использованы руководителями органов государственной власти в процессе формирования и поддержания организационной культуры.

Выводы. Одним из действенных способов анализа факторов зависимости механизма организационной культуры от внешней и

внутренней среды является метод социологического исследования, заключающийся в сборе и получении первичных эмпирических сведений о состоянии развития социально-трудовой и экономической сфер общества.

В работе указаны характеристики организационно-культурных отношений в Донецкой Народной Республике, факторы, влияющие на развитие организационной культуры. В ходе исследования достигнута цель статьи – построена многофакторная модель зависимости механизма организационной культуры в органах государственной власти от внешней и внутренней среды.

В ходе проведения социологического исследования установлено, что в органах государственной власти одним из методов нематериального мотивирования сотрудников является предоставление личного парковочного места на автомобильной стоянке и предоставление более комфортного рабочего кабинета. Существует практика ношения значков с символикой организации. В некоторых министерствах и ведомствах обязательно (или желательно) ношение форменной одежды. Предметом дальнейших исследований является построение модели управления организационной культурой.

Список использованных источников

1. Горбатов, С.А. Проблемы нравственности и этики у государственных служащих [Электронный ресурс]. – URL: <http://politika.snauka.ru/2015/10/3484>. – Дата обращения: 01.01.2022. – Загл. с экрана.

2. Меркулов, М.В. Оценка влияния организационной культуры на развитие экономического и социального поведения граждан /М.В. Меркулов // Торговля и рынок. – 2022. – Вып. № 1 (61). – С. 163-169.

3. Шемяков, А.Д. Теоретические и практические аспекты развития социально-трудовых отношений в условиях социализации государственной экономической политики: коллективная монография: «Механизмы социализации государственной экономической политики / под общ. ред. А.Д. Шемякова, Л.А. Воробьевой. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 6-30.

4. Щербинина, Д.А. Корпоративная культура как способ повышения эффективности работы сотрудников [Электронный

ресурс]. – URL: <http://ekonomika.snauka.ru/2014/02/3875>. – Дата обращения: 01.01.2022. – Загл. с экрана.

5. Тихомирова, О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка. / О.Г. Тихомирова. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2008. – 154 с.

6. Бунтовская, Л.Л. Корпоративная культура и пиар: учебное пособие /Л.Л. Бунтовская. – Донецк: ДонНУ, 2019. – 198 с.

7. Бунтовская, Л.Л. Корпоративная культура и пиар: учебно-методическое пособие / сост.: Л.Л. Бунтовская. – Донецк: ДонНУ, 2019. – 108 с.

8. Бунтовская Л.Л. Основные цели корпоративной культуры в механизме эффективного управления персоналом предприятия / Н.Д. Лукьянченко, Л.Л. Бунтовская / Менеджер. – 2019. – № 3 (89). – С. 195-203.

УДК 339.012 (004:09)

DOI

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНА

КОВАЛЕВ А.В.

ассистент

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет», г. Донецк, ДНР**

Статья посвящена использованию архитектурного подхода в управлении развитием виртуальной площадки взаимодействия экономических субъектов региона. Разработана архитектура региона как основа для дальнейшего проектирования информационной системы. Разработана концептуальная модель виртуальной информационной площадки взаимодействия экономических субъектов региона, основанная на многослойном представлении открытой распределенной информационной системы.

Ключевые слова: виртуальная площадка, информационное взаимодействие, экономические субъекты региона, архитектурный подход, процессный подход.